

Gobierno corporativo y valor de mercado de empresas cotizadas en la BMV

L.C. Ortuño Barba^{1*}, A. Heredia González¹, L. E. Olguín Gil², N. Arellano Carrasco³

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas

²Departamento de Sistemas y Computación

³Alumna de la carrera de Contador Público

TNM / I.T. Tehuacán, Libramiento Tecnológico s/n, Tehuacán, Pue., México

[*lucaorba@gmail.com](mailto:lucaorba@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La evidencia creciente de los mercados emergentes, particularmente en América Latina, indica que mejores prácticas de gobierno corporativo (GC) a nivel de empresa se vinculan a un mejor valor de la empresa en el mercado. La literatura investiga el papel de las reformas para minimizar el conflicto de agencia, mejorar el GC y optimizar el valor de la empresa. Al instrumentar tres indicadores compuestos de GC de la OCDE (supervisión de la gestión directiva, funcionamiento del consejo y transparencia), este estudio investiga la correlación entre el GC y el valor de mercado de empresas mexicanas para el período 2016-2017, basado en el Código de Mejores Prácticas Corporativas. El estudio encuentra una correlación positiva entre el GC y el valor de la empresa, revela los efectos adversos de la transparencia y la gestión en el desempeño de la empresa, respaldando las afirmaciones de implementación defectuosa y la débil aplicación de las prácticas de GC contractual.

Palabras clave: Gestión directiva; Gobierno corporativo; Mercados emergentes; Valor de mercado.

Abstract

Growing evidence from emerging markets, particularly in Latin America, indicates that best corporate governance (CG) practices at the company level are linked to better company value in the market. The literature investigates the role of reforms to minimize agency conflict, improve QA, and optimize business value. By implementing three OECD composite CG indicators (supervisory management, board operation and transparency), this study investigates the correlation between CG and the market value of Mexican companies for the 2016-2017 period, based on the Code of Best Corporate Practices. The study finds a positive correlation between CG and company value, revealing the adverse effects of transparency and management on company performance, supporting claims of flawed implementation and weak application of contractual CG practices.

Key words: Corporate Governance; Emerging Markets; Management; Market Value.

Introducción

A pesar de que la investigación relacionada con el gobierno corporativo (GC) y el desempeño de las empresas que cotizan públicamente es un tema muy estudiado a nivel global, dicha investigación se ha enfocado en gran parte a eventos de las economías desarrolladas, los estudios realizados en los mercados en desarrollo o emergentes no muestran una trayectoria consolidada, en el caso específico de México se reconocen solo unos cuantos estudios relacionados a la línea de investigación.

El reconocimiento de la relación de agencia partiendo de que las organizaciones pueden ser consideradas simplemente como una “figura jurídica que sirve como un nexo para las relaciones contractuales y que se caracteriza por la existencia de reclamos residuales de los accionistas, divisibles sobre sus activos y flujos de efectivo que pueden venderse sin autorización de los demás individuos contratantes” [1], implica el entendimiento legal y estatutario de que la dirección de la empresa tiene el encargo de satisfacer los requerimientos de los accionistas aunque, de igual manera, existe una fuerte motivación por alcanzar sus propias expectativas profesionales y económicas. De este modo, se asume que los dueños del capital (*Principal*), utilizan una serie de

instrumentos de monitoreo por medio de mecanismos internos y externos, así como instrumentos de incentivos hacia los gerentes o directivos, denominados *Agente*, con la finalidad de prevenir que estos últimos persigan sus propios intereses a expensas de los de otros participantes, particularmente los accionistas.

En aquellos mercados donde predomina la concentración de la propiedad con la presencia de propietarios controladores, el reto del GC no se centra principalmente entre accionistas y gerentes, sino entre los accionistas minoritarios y los mayoritarios quienes pueden hacer uso excesivo de transacciones abusivas: obtención de beneficios privados directos mediante elevadas retribuciones y primas a familiares o socios en plantilla, operaciones inadecuadas con partes relacionadas, un sesgo sistemático en las decisiones empresariales, y cambios en la estructura de capital a través de una emisión de acciones especial que favorezca al socio mayoritario [2]. Actualmente los conceptos de propiedad concentrada y propiedad dispersa no son suficientes para describir la variedad de estructuras, es necesario reconocer el impacto de las inversiones transfronterizas y los nuevos modelos de negocio para la propiedad intermediaria, adicionalmente, los mercados que generalmente han sido clasificados como de propiedad dispersa han evolucionado a tal grado que ya puede considerarse un fenómeno raro.

Específicamente en el caso mexicano, a finales de 2017, 46% de la capitalización del mercado estaba concentrada en solo el 5% de empresas mexicanas, este porcentaje ascendía al 58% si se consideran las 10 empresas con mayor volumen bursátil, alrededor de un 44% de las empresas estaban controladas por un accionista con una tenencia accionaria superior al 50% y un 17% adicional de las empresas con hasta tres accionistas; el 57% de los accionistas controladores son considerados como personas físicas o grupos familiares [3], [4]. Debido a que el modelo de propiedad familiar es dominante en México, los accionistas controladores pueden ejercer una supervisión más estrecha a los directivos de las empresas [5], o incluso mantienen lazos familiares con ellos, lo que sugiere una reducción de los costos de agencia por monitoreo, por lo que el reto principal en cuanto al problema de agencia en México como mercado está orientado a la relación entre los accionistas mayoritarios y los minoritarios de tal manera que existan incentivos para que más gente invierta directamente en el mercado de capitales y no solo lo hagan indirectamente a través de los inversionistas institucionales como las Administradoras de los Fondos para el Retiro¹.

Este estudio investiga el efecto de las prácticas de gobierno corporativo en el mercado y el desempeño empresarial de 78 empresas que cotizan en México para el período 2016-2017. El estudio utiliza tres indicadores compuestos de gobierno corporativo propuestos por los principios de referencia internacional de la OCDE (2015): Funcionamiento del consejo; supervisión de la gestión directiva y transparencia.

El GC es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas [6], mediante controles internos y externos que armonizan los conflictos de agencia entre directivos y accionistas [7], que protegen los derechos de los inversionistas [8] asegurando beneficios para sus partes interesadas no propietarias o stakeholders [9] conforme con ciertos derechos según lo establecido en los marcos legales y regulatorios existentes, así como en los estatutos sociales [10]. De esta manera, el GC surge como una respuesta a la necesidad de confianza que los inversionistas requieren para colocar sus activos en manos de directivos que toman decisiones en busca de satisfacer los requerimientos de beneficios económicos.

Los códigos de GC consisten en recomendaciones que reflejan las mejores prácticas de conducta y sirven como directrices para empresas de cotización pública y para aquellas de inversión cerrada, destacando la transparencia como un tema clave de GC [11], el principio de cumplir o explicar (comply or explain) fue empleado por primera vez en el entorno de GC por el Reporte Cadbury de 1992 y teóricamente proporciona flexibilidad en la aplicación del código y un medio para evaluar el cumplimiento; la flexibilidad que este principio ofrece a las empresas, al poder elegir entre cumplir con sus principios o explicar por qué no lo hacen, contrasta con los sistemas obligatorios (por ejemplo, la Ley Sarbanes-Oxley en los EE. UU.). Se cree que las bondades de dicha flexibilidad residen en su capacidad para alentar a las empresas a adoptar el espíritu del código, en lugar de hacerlo literalmente, mientras que un régimen más legal conduciría a un enfoque de casillero que no permitiría desviación alguna de la regla y no fomentaría la confianza de los inversionistas [12], [13].

¹ En México, las AFORE (fondos de pensiones), fondos de inversión y compañías de seguros conforman el total de activos financieros administrados por inversionistas institucionales, es importante subrayar que las AFORE, después de los bancos, se han convertido en el segundo jugador más importante capaz de influir en el desarrollo del mercado de valores [20]. .

El Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC)² de México incluye una serie de recomendaciones que se han vuelto vinculantes como resultado de las enmiendas a la Ley del Mercado de Valores incorporadas en 2005. Las compañías que cotizan en bolsa también deben revelar su grado de adhesión al CMPC tanto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como a los inversionistas a través de un anexo del código denominado “Cuestionario para evaluar el grado de adhesión al CMPC” que deberá ser suscrito a más tardar el 31 de mayo de cada año con la información del ejercicio social inmediato anterior de acuerdo con las disposiciones generales y con la disposición 4.033.00 fracción XI del Reglamento Interior de la BMV [14]³.

La revisión de las prácticas de GC a través de índices y su correlación con beneficios es parte del monitoreo que realiza el Principal hacia el desempeño del Agente, además, sirve para que otras partes interesadas den seguimiento a la empresa, vista como un todo, para la toma de sus propias decisiones.

Las métricas de valor de mercado más utilizadas en los estudios de este tipo son la Q de Tobin (Q) seguida de la razón de precio de mercado de la acción a valor en libros conocida globalmente como Market-to-Book Value Ratio (MBVaR). En el caso de las economías emergentes o en desarrollo no es conveniente utilizar la Q de Tobin debido a que la alta deuda institucional de las empresas, no siempre registrada de manera adecuada, distorsiona la funcionalidad de la métrica [15].

La relación MBVaR es usada como métrica de valuación de empresas en los mercados financieros, relaciona el valor de mercado de una firma con su valor en libros, es también considerada un retorno de por vida por mantener una acción: un mayor valor de mercado a valor en libros muestra que una empresa está en condiciones de generar más rendimientos con respecto al capital invertido; en contraste, un menor valor de mercado a valor en libros implica que la compañía no es saludable y no es capaz de crear valor para los accionistas generando mayores retornos [16].

La Relación Precio de Mercado a Utilidades o Price-to-Earnings Ratio (P/E), es utilizada para valuar empresas tanto en mercados desarrollados como emergentes, puede ser calculada dividiendo el precio de mercado de una acción por las ganancias o utilidades por acción. La variable se considera como el potencial futuro de la empresa y representa la inversión y la política de dividendos de una firma [17].

Metodología

Datos

El estudio emplea datos longitudinales anuales extraídos de una muestra de 78 Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB) que cotizan en la BMV para el período 2016-2017 en México. Utiliza el Índice de Adhesión a las Prácticas del Gobierno Corporativo (Adhecorp), recientemente propuesto por Mendoza y Ortuño [18]. Adhecorp incluye la clasificación y medición de 32 prácticas de gobierno corporativo compactadas en 13 factores, como la disciplina de gestión, la transparencia y la efectividad de la junta directiva, entre varias otras características de gobierno. El índice compuesto Adhecorp resulta de emplear métodos multivariados y reducir 241 variables del cuestionario a solo 91 que agrupan casi el 73% de la variabilidad estadística. Los subíndices individuales clasifican la calidad y el grado de adhesión a las mejores prácticas de GC de las SAB. Adhecorp es el promedio ponderado de todos los factores individuales, siendo cada peso respectivo la proporción considerada en la variación total.

Este estudio utiliza tres indicadores ponderados de las mejores prácticas de adherencia al GC, originalmente diseñados para integrar algunos de los principios establecidos por la OCDE (2015). Los indicadores compuestos

² En 2018 cambió su nombre al de Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo al publicarse la 3ª ed., esta investigación se basa en la segunda versión, vigente hasta 2018.

³ Desde el 25 de julio de 2018, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene un competidor: la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), en 2013, el Ministerio de Finanzas (SHCP) recibió una petición para la creación de una nueva bolsa de valores que en 2015 concluyó con una concesión que autorizó a BIVA a enumerar las mismas acciones y productos que los de la BMV. Después de años de trabajo, BIVA ha comenzado sus operaciones.[4].

derivados de este modo controlan la gestión de la junta⁴, la gobernanza de la junta y la transparencia y supervisión. El primer factor compuesto de la OCDE examinado en este estudio es la gestión de la junta (GestDir), un factor que captura la capacidad del consejo para planificar y supervisar todo tipo de actividades de la empresa incluidas las financieras, así como para evaluar la gestión estratégica de la empresa en su búsqueda de mayores beneficios para los accionistas. Entre los componentes que integran este factor están la gestión estratégica, la gestión de riesgos; inversiones y políticas financieras; creación de valor y planes de sucesión. El segundo factor compuesto es el gobierno de la junta directiva (Conadm), mide la estructura, el funcionamiento y la composición de la junta directiva, así como su adhesión a las prácticas establecidas en el CMPC. Una serie de características definen el funcionamiento del consejo: estructura y operación; atributos profesionales de los miembros; funciones y deberes legales y estatutarios específicos. El tercer componente, transparencia y vigilancia (Transvig) monitorea las actividades realizadas por las SAB mexicanas para cumplir con el principio de transparencia y divulgación establecidos por la OCDE, incluidos hechos incorrectos, preceptos de confidencialidad y recuperación de información. Una puntuación más alta en cada uno de estos índices refleja una mejora de las prácticas de GC. La tabla 1 muestra una correlación positiva entre pares de estos tres factores, lo que sugiere un grado de complementariedad entre ellos, particularmente entre la gestión directiva y los subíndices de transparencia y el gobierno de la junta.

Tabla 1. Correlación entre componentes del gobierno corporativo

		GestDir	Transvig	Conadm
GestDir	Correlación de Pearson	1	.562**	.237**
	Sig. (bilateral)		0.000	0.003
	N	156	156	156
Transvig	Correlación de Pearson	.562**	1	.408**
	Sig. (bilateral)	0.000		0.000
	N	156	156	156
Conadm	Correlación de Pearson	.237**	.408**	1
	Sig. (bilateral)	0.003	0.000	
	N	156	156	156

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El estudio también extrae medidas de rendimiento del mercado, emplea las relaciones de relación de valor de mercado a valor en libros o contable (MBVaR) además de la ratio relación de valor (P/E). MBVaR es una medida del valor asignado por los accionistas en el mercado de valores, resulta de dividir el precio de la acción en el mercado a su valor en libros y captura la capacidad de la empresa de crear valor para los accionistas en forma de rendimientos y apreciación del público inversionista (Peirson, Brown, Easton y Howard, 2002). La ratio P/E divide el precio de mercado de la acción sobre la utilidad por acción y señala la capacidad que tiene la acción para generar valor para el inversionista más allá de la generación de dividendos, incluye la inversión y los dividendos (Copeland, Weston y Shastri, 2013).

a. Estadística descriptiva

La Tabla 2 muestra que la desviación estándar del IGC Adhecorp y el subíndice de GestDir es entre tres y seis veces mayor que las relativas a los subíndices de transparencia y vigilancia y del gobierno de la junta. En cuanto a las medidas de rendimiento del mercado, la relación MBVaR es muy estable y muestra un ligero grado de dispersión, en comparación con la ratio P/E que muestra una alta volatilidad en los años de este estudio, a diferencia de lo reportado por Mendoza, Ortuño y Conde [19] en el periodo de 2010 a 2016. Los subíndices del rendimiento de GC, es decir, GestDir, Transvig y Conadm, muestran un comportamiento muy estable. El puntaje

⁴ En este artículo se utilizan de manera alternativa los vocablos junta, consejo, consejo de administración y directorio para referirse al órgano estatutario de las empresas que representa a los accionistas y es su intermediario ante la estructura directiva.

promedio más alto lo otorga la gestión directiva, seguido de cerca por la transparencia y luego por el funcionamiento de la junta directiva.

Tabla 2. Gobierno corporativo y valor de mercado: Estadísticos descriptivos.

Variable (a)	N (b)	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Est. (c)
<i>Métricas de gobierno corporativo</i>					
Adhecorp	156	22.0930	96.2002	85.6462	13.8105
GestDir	156	15.3823	57.9906	52.5149	10.6670
Transvig	156	5.1019	31.4383	28.6755	3.5750
Conadm	156	-3.4427	7.5535	4.4559	2.1093
<i>Métricas de valor de mercado</i>					
MBVaR	156	-0.0984	17.2323	2.3217	2.2606
P/E	156	-134.6552	1083.1416	31.8547	122.7764
N válido (por lista)	156				

(a) Adhecorp.- Índice de adhesión a las mejores prácticas de GC; GestDir.- Componente de GC relacionado con la supervisión de la gestión directiva; Transvig.- Componente de GC relacionado con la transparencia y la vigilancia; Conadm.- Componente del GC relacionado con el funcionamiento del consejo de administración; MBVaR.- Relación del precio de mercado de la acción a su valor en libros; P/E.- Relación del precio de mercado de la acción con la utilidad por acción. (b) N.- Número de empresas observadas en dos años. (c) Desviación estándar.

b. Relación entre GC y valor de mercado

Se considera recomendable dividir los datos obtenidos de las SAB en cuatro partes, cada una de las cuales con aproximadamente el 25% de los datos, el segundo cuartil se establece a partir de la mediana del índice Adhecorp una vez que la información fue ordenada de forma ascendente, para la determinación de los cuartiles Q_1 y Q_3 se emplea la fórmula:

$$i = \left(\frac{p}{100} \right) n$$

En donde p es el percentil de interés (25 o 75) y n es el número de observaciones.

De acuerdo con la volatilidad de la ratio P/E mostrada en la Tabla 2, se considera necesario emplear la media o promedio recortado al 10% lo que permite excluir el diez por ciento de los casos situados en los extremos superior e inferior de la distribución con lo que se evita la distorsión de las puntuaciones extremas no compensadas.

Con los datos distribuidos en los rangos intercuartílicos se logra determinar los niveles de adhesión a las mejores prácticas corporativas en México, se considera que las SAB consideradas hasta el Q_1 son las que menor calidad de GC manifiestan, y que aquellas consideradas después del Q_3 mantienen un mayor grado de adhesión al CMPC que el resto. De igual manera es posible identificar el nivel de las prácticas corporativas relacionadas con cada uno de los tres subindicadores integrantes de Adhecorp.

La metodología aplicada permite realizar una distribución de los datos obtenidos de las SAB en los distintos sectores considerados en la clasificación de la BMV: Productos de consumo frecuente; Materiales; Consumo no básico; Salud; Telecomunicaciones, e Industrial.

Resultados y discusión

Relación entre Adhecorp y subíndices

De acuerdo con lo observado en la Tabla 3, existe una correspondencia en la magnitud de los datos relacionados con las variables del GC: Adhecorp, GestDir, Transvig y Conadm lo que implica la complementariedad entre dichas variables, se puede observar que los valores se incrementan de acuerdo con las SAB que se incluyeron en los distintos rangos.

Los valores de MBVaR asociados a cada rango no muestran relación con la magnitud ascendente de los valores de las variables de GC, es decir, el grado de adhesión promedio mantenido por 78 emisoras durante dos años no indican apreciación del valor de la acción en el mercado mexicano, es posible que esta nula relación se encuentre influenciada por el grado de control accionario que persiste en las SAB, la alta concentración accionaria y la limitada liquidez del mercado mexicano inhibe la inversión de inversionistas minoritarios, asociada a la nula protección legal existente, en general, en los mercados emergentes cuya legislación proviene de la tradición civil francesa.

Tabla 3. Valores de variables por rango

Rango intercuartílico	Variables					MBVaR	P/E
	Adhecorp	GestDir	Transvig	Conadm			
RIC1	66.22	37.69	25.33	3.20	2.75	7.28	
RIC2	88.20	55.67	28.95	3.58	2.17	23.75	
RIC3	91.48	57.07	29.42	4.99	2.16	18.45	
RIC4	94.56	57.45	30.78	6.33	2.24	23.21	

Adhecorp.- Índice de adhesión a las mejores prácticas de GC; GestDir.- Componente de GC relacionado con la supervisión de la gestión directiva; Transvig.- Componente de GC relacionado con la transparencia y la vigilancia; Conadm.- Componente del GC relacionado con el funcionamiento del consejo de administración; MBVaR.- Relación del precio de mercado de la acción a su valor en libros; P/E.- Relación del precio de mercado de la acción con la utilidad por acción. RICn.- Número de rango intercuartílico ordenado de manera ascendente.

Por otro lado, en la misma Tabla 3 se puede apreciar que las SAB con menor grado de adhesión a las prácticas establecidas en el CMPC denotan una menor capacidad de generar valor accionario suficiente para mejorar la utilidad por acción anual, lo que permite la inversión orientada hacia la percepción de dividendos, en contraste con la magnitud de la misma relación encontrada en las SAB que conforman el rango con mejor calidad de GC contractual, lo anterior indica que la ratio P/E si mantiene una relación positiva, aunque débil, con las variables relacionadas con el GC, la diferencia sobrepasa el 218%; lo anterior posiblemente debido a que la política de dividendos de las empresas mexicanas está orientada a ofrecer incentivos a los inversionistas incluso a expensas de mostrar mejoras en las prácticas corporativas o por la influencia de los accionistas controladores.

Comportamiento de variables por sector económico

La cotización de las SAB en la BMV se ajusta a una clasificación sectorial distribuida en cuatro niveles, incorporando un total de diez sectores, el comportamiento bursátil por sector es de interés para los inversionistas y la calidad del GC es uno de los elementos a considerar para la toma de decisiones.

La Tabla 4 muestra los valores de las métricas relacionadas con el valor de mercado y con las características estudiadas del GC. En ella se aprecia la valoración de la adhesión al CMPC por sector, destaca la disparidad del promedio mostrado por los distintos sectores, particularmente entre el sector de Productos de Consumo Frecuente y el Industrial con casi 22 puntos base cien de diferencia, principalmente generados por la supervisión del consejo hacia las actividades directivas capturados por la variable GestDir.

Tabla 4. Valores de variables por sector

Sector (a)	Adhecorp	GestDir	Transvig	Conadm	MBVaR	P/E
PCF	89.3221	54.4437	29.9045	4.9739	3.4104	23.7108
MAT	88.2839	54.8835	28.8188	4.5817	1.6777	9.0127
CNB	88.1026	54.5127	28.7172	4.8727	2.3154	10.2073
SAL	86.8901	52.1240	29.5051	5.2610	3.1411	13.1103
TEL	84.6721	51.9201	28.8757	3.8763	2.4829	37.8300
IND	77.3901	46.3519	27.0650	3.9733	2.0347	16.5230

(a) PCF.- Productos de Consumo Frecuente, MAT.- Materiales, CNB.- Consumo No Básico, SAL.- Salud, TEL.- Telecomunicaciones, IND.- Industrial, Adhecorp.- Índice de adhesión a las mejores prácticas de GC; GestDir.- Componente de GC relacionado con la supervisión de la gestión directiva; Transvig.- Componente de GC relacionado con la transparencia y la vigilancia; Conadm.- Componente del GC relacionado con el funcionamiento del consejo de administración; MBVaR.- Relación del precio de mercado de la acción a su valor en libros; P/E.- Relación del precio de mercado de la acción con la utilidad por acción.

Es manifiesta la volatilidad mostrada por la ratio P/E a nivel sectorial, el conjunto de las SAB enroladas en el área de las Telecomunicaciones presenta altos niveles en el periodo 2016-2017 en comparación con los demás sectores.

La Tabla 5, con datos del sector de Consumo No Básico, muestra la correlación positiva entre el subindicador relacionado con la transparencia y la vigilancia en el que se incluyen atributos relacionados con la función de auditoría que realiza la junta, lo que parece indicar que el mercado premia la mejora en dichas prácticas con una mayor valoración accionaria en relación con la utilidad por acción manifestada en la información financiera.

Tabla 5. Correlación entre GC y valor de mercado en SAB del sector Consumo No Básico

	Adhecorp	GestDir	Transvig	Conadm	MBVaR
GestDir	0.790				
	0.000				
Transvig	0.511	0.034			
	0.015	0.880			
Conadm	0.358	-0.160	0.258		
	0.102	0.477	0.246		
MBVaR	-0.325	-0.113	-0.235	-0.357	
	0.139	0.615	0.292	0.103	
P/E	0.282	0.191	0.465	-0.141	-0.415
	0.204	0.394	0.029	0.530	0.055

Contenido de las celdas: Correlación de Pearson

P-Value

Adhecorp.- Índice de adhesión a las mejores prácticas de GC; GestDir.- Componente de GC relacionado con la supervisión de la gestión directiva; Transvig.- Componente de GC relacionado con la transparencia y la vigilancia; Conadm.- Componente del GC relacionado con el funcionamiento del consejo de administración; MBVaR.- Relación del precio de mercado de la acción a su valor en libros; P/E.- Relación del precio de mercado de la acción con la utilidad por acción.

Trabajo a futuro

Para continuar abonando a esta línea de investigación es importante ampliar la longitud de los datos anuales, así como compaginar la información proveniente de la segunda versión del CMPC con la tercera que está vigente en la que se incorporan nuevas prácticas.

Otro aspecto para considerar en el posterior trabajo relacionado con el GC es la inclusión de variables relacionadas con el GC institucional además de las ya consideradas relacionadas con el GC contractual, así como investigar la causalidad de las correlaciones que surjan como resultado de la investigación.

Conclusiones

Se identificaron y analizaron datos relacionados con el GC contractual que tienen una estrecha relación con los preceptos de la OCDE para empresas cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Los resultados muestran evidencia mixta de la relación existente entre distintos aspectos del GC y métricas de valor de mercado. Los resultados muestran una débil relación determinada mediante estadística descriptiva y sugiere la prevalencia de las instituciones formales e informales de un mercado en desarrollo como el mexicano ante la globalidad del GC. Es definitivo que la concentración accionaria traslada el problema de agencia a la relación entre los accionistas mayoritarios y minoritarios con la gestión del consejo de administración, sin embargo, dicha intervención está influenciada por el entorno legal y estatutario que resulta proteccionista hacia los accionistas controladores. La implementación de las reformas relacionadas con el gobierno corporativo es débil y carece de contrapesos lo que hace poco atractiva la inversión en el mercado de capitales por lo que éste carece de liquidez.

Agradecimientos

Es necesario agradecer al Doctor Alfonso Mendoza Velásquez por su asesoría en temas de manejo de los datos.

Referencias

- [1] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976, doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- [2] OCDE, *Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20*. Paris, 2016.
- [3] OECD, "Equity Market Development in Latin America: Enhancing Access to Corporate Finance," 2019. [Online]. Available: <http://www.oecd.org/corporate/ca/Latin-American-Equity-Markets-2019.pdf>.
- [4] A. De La Cruz, A. Medina, and Y. Tang, "Owners of the World's Listed Companies," *OECD Cap. Mark. Ser.* Paris, 2019.
- [5] J. Poletti-Hughes and J. Williams, "The effect of family control on value and risk-taking in Mexico: A socioemotional wealth approach," *Int. Rev. Financ. Anal.*, vol. 63, pp. 369–381, 2019, doi: 10.1016/j.irfa.2017.02.005.
- [6] C. R. Committee, "The financial aspects of the Corporate Governance," London, 1992.
- [7] B. Baysinger and R. E. Hoskisson, "The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy," *Acad. Manag. Rev.*, vol. 15, no. 1, pp. 72–87, Jan. 1990, doi: 10.5465/amr.1990.4308231.
- [8] A. Shleifer and R. W. Vishny, "A survey of Corporate Governance," *The Journal of Finance*, vol. 52, no. 2, pp. 737–783, 1997, doi: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x.
- [9] R. Donnelly and M. Mulcahy, "Board Structure, Ownership, and Voluntary Disclosure in Ireland," *Corp. Gov. An Int. Rev.*, vol. 16, no. 5, pp. 416–429, Sep. 2008, doi: 10.1111/j.1467-8683.2008.00692.x.
- [10] J. Kose and L. W. Senbet, "Corporate governance and board effectiveness," *J. Bank. Financ.*, vol. 22, no. 4, pp. 371–403, 1998, doi: [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(98\)00005-3](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(98)00005-3).
- [11] C. Rose, "Firm performance and comply or explain disclosure in corporate governance," *Eur. Manag. J.*, vol. 34, no. 3, pp. 202–222, 2016, doi: 10.1016/j.emj.2016.03.003.
- [12] S. Arcot, V. Bruno, and A. Faure-Grimaud, "Corporate governance in the UK: Is the comply or explain approach working?," *Int. Rev. Law Econ.*, vol. 30, no. 2, pp. 193–201, 2010, doi: 10.1016/j.irle.2010.03.002.
- [13] D. Seidl, P. Sanderson, and J. Roberts, "Applying the 'comply-or-explain' principle: Discursive legitimacy tactics with regard to codes of corporate governance," *J. Manag. Gov.*, vol. 17, no. 3, pp. 791–826, 2013, doi: 10.1007/s10997-011-9209-y.
- [14] BMV, *Reglamento interior de la BMV*. Mexico, 2018.
- [15] J. Sarkar and S. Sarkar, *Indian development report*. London, 2000.
- [16] G. Peirson, R. Brown, S. Easton, and P. Howard, *Business finance*. Australia, 2002.
- [17] T. Copeland, F. Weston, and K. Shastri, *Financial Theory and Corporate Policy*. Essex, 2013.
- [18] A. Mendoza and L. Ortuño, "Global indicator of adherence to the best practices of corporate governance: Mexican stock market corporations," *Contaduría y Adm.*, vol. 64, no. (4) Especial Gobierno Corporativo, pp. 1–17, 2019.
- [19] A. Mendoza, L. Ortuño, and L. Conde, "Firm Performance and Corporate Governance: Board Transparency and Management in Mexico," 2020.
- [20] OECD, "OECD Corporate Governance Factbook 2019," p. 184, 2019, [Online]. Available: <https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Factbook.pdf>